

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ

Мухаммаджумаев Иззатуллохон Шукруллохон Угли
 ГУ «ИМР», Стажирующий младший научный сотрудник
 E-mail: tillo9a@mail.ru

Усмонов Аброржон Содикжон Угли

Докторант ТГТУ

E-mail: abrorusmanov102490@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11189902>

Аннотация. Основная задача - это разработка и внедрение мер, обеспечивающих безопасность труда, при котором исключено воздействие на рабочих опасных и вредных производственных факторов. В качестве примера для улучшения условий труда на обогатительной фабрике можно привести введение в действие процесса шарового измельчения. В частности улучшается воздух рабочей зоны фабрики, уменьшается уровень шума и вибрации, снижается пожароопасность, сокращается число основных производственных опасностей и вредностей на всём предприятии.

Ключевые слова. Обогажительная фабрика, обогащение, дробление, пыль, вредность, измельчение, безопасность.

Введение

Охрана труда система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических, лечебно-профилактических мероприятий, обеспечивающая безопасность, сохранение здоровья, и работоспособность человека в процессе труда.

Главная целью охраны труда - разработка и внедрение мер, обеспечивающих безопасность труда, т. е. состояний условий труда, при которых исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов.

На обслуживающий персонал оказывают влияние следующие вредные факторы: токсичные пары, образующиеся непосредственно при растворении реагента. Персонал защищен средствами индивидуальной защиты, включая респираторы, резиновые перчатки, защитную обувь, костюмы химической защиты.

Чтобы избежать возможных рисков, необходимо:

- Проверять и следовать, рекомендациям по обращению с вредными и токсичными веществами;
- Проходить регулярные тренинги с обслуживающим персоналом и персоналом службы безопасности;
- Соблюдать общие отраслевые правила техники безопасности; включать предупреждающие знаки в опасные зоны;
- Требуют ли они использования соответствующего оборудования и инструментов;

Анализ основных производственных опасностей и вредностей

Опасный производственный фактор - это фактор, воздействие которого на людей приводит к травмам или другим внезапным, серьезным последствиям для здоровья (движущиеся части; падающие предметы).

По характеру выполняемой работы травмы распределяются следующим образом:

- Количество обслуживания внутреннего транспорта - 22%,
- Техническое обслуживание технологического оборудования - 12%,

- На техническое обслуживание электрооборудования - 2%,
- На сдачу в соответствии с заводской маркировкой - 10%.

Вредный производственный фактор - это фактор, воздействие которого на человека приводит к заболеванию или снижению работоспособности (повышенная вибрация, шум, пыль, недостаточное освещение, вредные примеси в воздухе).

Мероприятия по снижению запылённости и загазованности

Газы и пары вредных веществ, проникая через органы дыхания, нарушают нормальную жизнедеятельность и часто приводят к интоксикации организма.

В зависимости от степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на 4 класса:

- чрезвычайно опасные;
- очень опасные;
- умеренно опасный;
- низкий риск.

Контроль запыленности в концентраторе осуществляется по трем основным направлениям:

- совершенствование технологических процессов подготовки к обогащению железных руд;
- применение комплекса санитарно-технического оборудования;
- реализация мер по сокращению выбросов пыли.

Эффективным способом предотвращения образования пыли является общая система вентиляции с заменой приточного и вытяжного воздуха, которая позволяет поддерживать определенные постоянные параметры воздуха и кондиционирования воздуха. Это позволяет обеспечить постоянство температуры, относительной влажности, подвижности и чистоты воздуха.

Защита от шума и вибрации

Производственные мощности на перерабатывающем предприятии оснащены шумящими оборудованием, таким как сортировочные машины, дробилки, скребковые и конвейерные ленты, насосные агрегаты и т. Д. Особенностью мастерских является расположение оборудования на разных этажах, как правило, с плохой звукоизоляцией.

В общей системе улучшения условий труда важными являются вопросы снижения шума и вибрации и защиты работников от этих опасностей. Нормы шума, разрешенные ГОСТом, составляют 5-6,5 дБ (максимально допустимый уровень - 7,5-8,5 дБ). (3)

Наиболее радикальные средства снижения уровня шума применяются как на этапе проектирования, так и на промышленных объектах. Конструктивные решения, направленные на устранение источников шума отдельных элементов оборудования, также обеспечивают высокую эффективность шумоподавления.

Некоторые эксплуатационные меры, такие как использование двигателей с более низкой частотой вращения, своевременные профилактические и ремонтные работы, могут оказать положительное влияние на снижение уровня шума. Для личной защиты используются специальные наушники.

Из-за высокой насыщенности механизмов в обогатительной фабрике имеется довольно большое количество источников колебаний. К ним относятся, прежде всего,

вибрационные и инерционные сита, особенно горизонтальные дробилки, центрифуги с вертикальным отбойным молотком, вентиляторы, дымовые насосы и другое оборудование.

Если технические меры не позволяют снизить уровень шума или вибрации ниже предельных значений, применяются индивидуальные меры защиты.

Шумоподавление достигается за счет внутренних (штекерных) или внешних (для наушников) глушителей. Для защиты от локальной вибрации используется обувь с толстой вибропоглощающей подошвой и вибропоглощающими перчатками.

Электробезопасность

До 2% всех травм происходит в результате поражения электрическим током. Из всех аварий с электричеством более 60% происходят при контакте с открытыми токоведущими деталями, около 20% - при контакте рабочих с неметаллическими деталями оборудования, находящегося под напряжением, 3% - при контакте с металлическими конструкциями, находящимися под напряжением, до 17% аварий вызваны напряжением на отдельных деталях, находящихся под напряжением. Они находятся под напряжением менее 1% из-за повреждения дуги.

Для лиц, имеющих доступ к электрооборудованию в опасных условиях, предусмотрены индивидуальные меры защиты: резиновые перчатки и ботинки.

Электрические машины и механизмы могут быть запущены только в том случае, если они полностью исправны. Перед каждым использованием диэлектрических защитных устройств их пригодность к использованию проверяется внешним осмотром на механическую прочность, а также с помощью штампа или этикетки, чтобы определить, не истек ли срок следующего испытания.

Осмотр заземляющих устройств и результаты всех проверок, проверок и периодических проверок заносятся в соответствующий журнал. Такие мероприятия проводятся не реже одного раза в месяц. Заземление не должно превышать 4 Ом до $U = 1000$ В.

Завод обеспечивает заземление всех приборов и регулярную проверку их состояния (переносные лампы напряжением не более 36 В предоставляются при ремонте и осмотре машин).

Пожарная безопасность

Завод относится к категории "D" по степени пожарной опасности. Здания и сооружения относятся ко II классу огнестойкости (предел огнестойкости 2,5 часа). (14)

Внутри зданий запланировано достаточное количество лестниц, соединяющих все этажи и рабочие зоны, чтобы обеспечить свободную эвакуацию работников в случае пожара. Также предусмотрены аварийные выходы. Для отдельных цехов, мастерских, складских помещений и рабочих мест на заводе разрабатываются инструкции по мерам пожаротушения, которые после согласования с местной пожарной службой и утверждения руководителем предприятия вывешиваются на видных местах.

Эти инструкции содержат следующее:

- специальные меры для отдельных производственных процессов;
- порядок условий хранения легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и материалов.

Инструкции по пожарной безопасности также содержат обязанности и правила поведения рабочих и служащих при пожаре.

Меры пожарной безопасности на предприятии можно разделить на две группы: превентивные меры по предотвращению и ограничению пожаров; и меры по ликвидации уже произошедших пожаров.

Огнетушащие средства могут быть жидкими (вода, растворы солей), газообразными (водяной пар, углекислый газ), пенистыми, твердыми (сухая почва, песок).

План ликвидации аварий (ПЛА)

В соответствии с действующими требованиями ПБ, для каждой вновь введенной в эксплуатацию и функционирующей очистной станции разработан план, предусматривающий необходимые меры по спасению людей, ликвидации аварии, действиям инженерно-технического персонала (ИТ) и в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также меры по борьбе с ВГС.

ПЛА разрабатывается главным инженером завода на каждый год по согласованию с командиром ГКСК и утверждается техническим директором АГМК АГ за 15 дней до начала года.

План действий должен быть рассмотрен всеми ИТ-специалистами в закупочной компании и командой HCV.

Сотрудники должны ознакомиться с правилами поведения в случае аварии в соответствии с пунктами плана, касающимися их рабочего места.

План действий должен включать следующие разделы:

Оперативная часть;

Распределение обязанностей между отдельными должностными лицами, участвующими в ликвидации последствий аварии;

Есть список должностных лиц и организаций, проинформированных об аварии; план участка объекта с указанием зданий, сооружений, подъездных и железнодорожных путей, резервуаров, насосов, резервуаров и т.д.;

планы этажей промышленных зданий с указанием оборудования, телефонов, противопожарного оборудования, складских помещений для спасателей, путей эвакуации и передвижений аварийно-спасательных служб;

Схема питания от производителя.

Оперативная часть, помимо мероприятий по спасению людей при пожарах, взрывах и воздействии газа, включает в себя эксплуатацию вентиляторов снабжения, назначение ответственных и размещение постов, вызов, пожарных и их действия на начальном этапе.

Оперативная часть определяет лиц, ответственных за принятие экстренных мер, и их обязанности. Основными действиями в оперативной части являются спасение людей в случае аварии и их доставка в безопасное место.

Выводы

В этом разделе дипломного проекта анализируются основные производственные риски и их источники в проектируемом офисе. На основании результатов этого анализа рекомендован комплекс мер по соблюдению гигиенических требований к воздуху рабочей зоны, снижению образования пыли, обеспечению безопасности

технического обслуживания и транспортировки оборудования, защите от шума и вибрации, электробезопасности и пожарной безопасности в случае несчастных случаев.

References:

1. Абрамов, А.А. *Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых*. Москва : МГГУ, 2005.
2. Абрамов, А.А. *Технология переработки и обогащения руд цветных металлов*. Москва : МГГУ, 2005.
3. Абрамов, А.А., Леонов С.Б. *Технология обогащения руд цветных металлов*. Москва : НЕДРА, 1991.